

**TERRORIZM – CHEGARA BILMAS XAVF: MUAMMO, TAHLIL,
YECHIMLAR**

Soliev Azizbek Azizbek o'g'li

Namangan viloyati yuridik texnikumi 204-guruh talabasi.

azizbek@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada terrorizmning qanday kelib chiqishi, uning tarixi, turlari, jahon miqyosidagi ta'siri, hamda oldini olish maqsadida dunyo bo'ylab qanday chora tadbirlar amalga oshirilishi masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Terrorizm, terrorchi, ta'rif, uslub.

Terrorizm keng ma'noda siyosiy maqsadlarga erishish uchun qasddan zo'ravonlik qo'llashdir. Bu atama, birinchi navbatda, tinchlik davrida yoki jangovor ishtirokchilarga (asosan tinch aholi va neytral harbiy xizmatchilarga) qarshi urush kontekstidagi zo'ravonlikka ishora qilish uchun ishlatiladi. Terrorist va terrorizm atamalari 18-asr oxiridagi frantsuz inqilobi davrida paydo bo'lgan, lekin bu atamalar xalqaro miqyosda keng qo'llanila boshlandi va 1970-yillarda shimoliy irlandiya mojarosi, Basklar mojarosi va isroil urushi davrida butun dunyo e'tiborini qozondi.

Terrorizmning turli xil ta'riflari mavjud bo'lib, u haqda umumiy kelishuv yo'q, chunki terrorizm bahs-munozaralarga boy atama hisoblanadi. Ko'pincha hollarda terrorizm atamasi “ahloqiy jihatdan noto'g'ri” narsaning ma'nosi bilan bir xil ishlatiladi. Hukumatlar va nodavlat tashkilotlar bu atamadan ularga qarshi bo'lgan guruhlarni suiiste'mol qilish yoki qoralash uchun foydalanadilar. Turli siyosiy tashkilotlar o'z maqsadlariga erishish uchun terrorizmdan foydalanganlikda ayblanganlar. Bular tarkibiga o'ng va chap qanot siyosiy tashkilotlar, millatchi guruhlar, diniy guruhlar, inqilobchilar va hukmronlik qiluvchi hukumatlar kiradi. Deyarli barcha davlatlarda terrorizmni jinoyat deb e'lon qiluvchi qonunlar qabul qilingan. Terrorizm milliy davlatlar tomonidan amalga oshirilganda, uni amalga

oshiruvchi davlat terrorist deb hisoblanmaydi, natijada bu hol mazkur davlat tomonidan o'rnatilgan qonun-qoidalarni tushunarsiz qilib qo'yadi.

AQSHdagi Merilend Universiteti tomonidan yuritilgan global terrorizm ma'lumotlar bazasiga ko'ra 2012 va 2020-yillar oralig'ida 72.000dan ortiq nodavlat terrorizm hodisalari qayd etilgan, natijada 180.000dan ziyod kishi halok bo'lgan.

Terrorochi degan ma'noni anglatuvchi **terrorist** atamasi birinchi marta 1794-yilda fransuz faylasufi **Fransua Noel Babeuf** tomonidan qo'llanilgan.

Terror hukmronligi deb nomlanuvchi voqeadan oldingi yillarda, Brunsvik manifestida Parijga “ namunali, hech qachon unutilmas qasos: qirol oilasiga zarar yetkazilsa shahar butunlay vayron bo'lishi” bilan tahdid qilingan. Bu holat inqilobning monarxiyani yo'q qilishga bo'lgan irodasini kuchaytirgan, natijada 1792-yilda **Fransuz** monarxiyasi tugatildi.

2006-yilda terrorizmning 109 dan ortiq turli ta'riflari borligi taxmin qilingan edi. 2002-yilda amerikalik faylasuf **Maykl Uolzer** shunday deb yozgan edi: “ Terror – bu butun bir aholiga qo'rquvni tarqatish va ularni majburlash uchun tasodifiy begunoh odamlarni qasddan o'ldirishdir”. Mazkur faylasufning terrorizmga nisbatan bunday ta'rifi o'sha davrda ommaga keng tarqalgan.

Quyidagi diagramma 2012 va 2020-yillarda 7 xil mamlakatdagi terrorizm oqimini namoyish qiladi

Bu atama qanchalik keng ma'noda ta'riflanishiga qarab , terrorizmning ildizlari va amaliyotini hech bo'lmaganda eramizning 1-asriga borib ko'rish mumkin.

Terrorizm atamasining o'zi dastlab inqilobidagi “**terror hukmronligi**” davrida **Yakobinlar** guruhining harakatlarini ifodalash uchun ishlatilgan. Yakobinlar yetakchisi **Maksimilyen Robespier**: “ terror adolatdan boshqa narsa emas” degan terrorizmga bo'lgan tushunchani mazkur guruh a'zolariga singdirgan.

Barchamizga ma'lumki italiya davlati ham yevropadagi jadal rivojlanayotgan davlatlardan biri. Tarroqiyot bor joyda tinchlik bo'lmaydi degan jumlagina binoan, mazkur mamlakatda ham qator terrorizmga oid inqiloblar uning tarixidan buyon yuz berib kelgan. 1858-yilning yanvarida italiyalik vatanparvar **Felise Orsini** Fransiya imperatori Napalyon IIIga suiqasd qilish maqsadida u yerga 3 ta bomba uloqtirdi. Hodisa oqibatida 8 kishi halok bo'lgan, 150ga yaqin kishi yaralangan. Mazkur hodisa dastlabki terrorist guruhlarining rivojlanishi uchun ilhom manbai sifatida hal qiluvchi rol o'ynadi.

Aytish joizki, zamonaviy terrorchilik usullaridan birinchi bo'lib foydalangan tashkilot 1858-yilda Angliyada hujumlar uyushtirgan inqilobiy irland millatchiligi guruhi sifatida tashkil etilgan **Irlandiya Respublikachi Birodarligi** edi. Ushbu guruh 1880-yillarda birinchi zamonaviy terror kompaniyalaridan biri bo'lgan **FENIAN DINAMIT** kompaniyasiga asos solgan. Siyosiy maqsadlarda o'ldirishga asoslangan terrorizmning oldingi shakllari o'rniga bu kompaniya Buyuk Britaniyada qo'rquv uyg'otish uchun siyosiy yutuqlarga erishish maqsadida aniq vaqt bilan belgilanib portlatiladigan moddalardan foydalangan.

Yana bir dastlabki terrorchilik guruhi 1878-yilda Rossiyada **Народная Воля** guruhi sifatida asos solingan.

United Airlines Aviakompaniyasining 175-reysi 2001-yil 11-sentabrda New Yorkdagi hujumlar paytida Jahon savdo markazining janubiy minorasiga borib tushdi.

Mamlakatga, siyosiy tizimga va tarixdagi vaqtga qarab terrorizmning turi har xil guruhlariga bo'linadi.

1975-yil boshida qo'shma shtatlardagi huquqni muhofaza qiluvchi ma'muriyati jinoiy odil sudlov standartlari va maqsadlari bo'yicha **Milliy maslahat** qo'mitasini tuzdi. Ushbu qo'mita terrorizmni turli xil guruhlariga ajratishga yordam berdi. Terrorizmning turlari quyidagilardan iborat:

- **Siyosiy terrorizm** – siyosiy maqsadlarda jamiyatda yoki uning ma'lum bir qismida qo'rquv uyg'otish uchun mo'ljallangan zo'ravonlik yo'li bilan amalga oshiriladigan jinoiy xatti-harakatlar.

- **Nosiyosiy terrorizm** – siyosiy maqsadlarni ko'zlamagan, lekin majburiy maqsadlar uchun yuqori darajadagi qo'rquvni yaratish va qo'llab-quvatlash uchun ongli ishlab chiqilgan, ammo maqsad siyosiy maqsadlarga erishishdan ko'ra individual yoki jamoaviy foydadan iborat hisoblanadi.

•**Anonim terrorizm** – 2016-19 yillargacha bo'lgan yigirma yil ichida barcha terrorchilik xurujlarning yarmidan ko'prog'I yoki ularning aybdorlari tomonidan da'vo qilingan ma'lum terroristik guruhlariga aloqador bo'lgan. Bu nima uchun sodir bo'lganligi to'g'risida bir qancha nazariyalar ilgari surilgan.

•**Kvazi terrorizm** – zo'ravonlik jinoyatlarini sodir etish bilan bog'liq bo'lgan, shakli va usuli bo'yicha haqiqiy terrorizmga o'xshash, ammo shunga qaramay uning asosiy tarkibiy qismi bo'lmagan faoliyat. Kvaziy terrorchilarning asosiy maqsadi haqiqiy terrorizmdagidek bevosita jabrlanuvchida terror uyg'otish emas balki, kvaziy terrorchi haqiqiy terrorchining usullari va taktikalaridan foydalanadi hamda shunga o'xshash oqibatlar va reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Masalan garovga biror bir odamni olib qochgan terrorchi kvaziy terrorchi bo'lib, uning uslublari haqiqiy terrorchinikiga o'xshash, ammo maqsadlari butunlay boshqacha.

•**Cheklangan siyosiy terrorizm** – Haqiqiy siyosiy terrorizm inqilobiy siyosiy yondashuv bilan tavsiflanadi. Cheklangan siyosiy terrorizm esa mafkuraviy yoki siyosiy maqsadlarda sodir etilgan, lekin davlat nazoratini qo'lga kiritish uchun kelishilgan guruhning bir qismi bo'lmagan terrorchi harakatlarini amalga oshiruvchi siyosat bilan tavsiflanadi.

•**Rasmiy yoki davlat terrorizmi** – hukmronligi qo'rquv yoki zulmga asoslangan va terrorizmga o'xshash yoki unga o'xshash nisbatlarga ega bo'lgan xalqlarni nazarda tutadi. Buni tuzilmaviy terrorizm deb atash mumkin, bu keng ma'noda hukumatlar tomonidan siyosiy maqsadlar yo'lida, ko'pincha ularning tashqi siyosatining bir qismi sifatida amalga oshiriladigan terroristik harakatlar sifatida tavsiflanadi.

Islomiy jihat tashkiloti tomonidan 1983-yilda Bayrutdagi portlashdan keyin AQSH elchixonasiga yetkazilgan zarar ko'rinishi.

Terrorizmni oldini olish uchun zarur chora tadbirlar nafaqat bugungi zomanimizda, balki asrlar davomida jahon bo'ylab ko'rib kelinmoqda. Ammo ming afsuski terrorizmni butkul tak tomiri bilan uzib yuboradigan darajadagi chora tadbir haligacha ko'rilgani yo'q, lekin uning ta'sirini kamaytirish uchun zarur harakatlar dunyo bo'ylab davlatlar tomonidan amalga oshirib kelinmoqda. Davlatlarni terrorizmning ta'sirini kamaytirish maqsadida amalga oshiradigan bunday xatti-harakatlarini xuddi loyqalanayotgan suvni tinishini kutishga qiyoslash mumkin.

Terrorizmning oldini olish uchun davlatlar o'z hududida turli xil qonun hujjatlarni qabul qilgan hamda bu qabul qilinib bo'lgan qonunlarga yillar davomida o'zgartirishlar kiritib kelinmoqda. Jumladan mazkur davlatlar orasida O'zbekiston Respublikasi ham bor. O'zbekiston Respublikasi **jinoyat kodeksining 155-moddasida**; Terrorizm — xalqaro munosabatlarni murrakablashtirish, davlatning suverenitetini, hududiy yaxlitligini buzish, xavfsizligiga putur yetkazish, urush va qurolli mojarolar chiqarish, ijtimoiy-siyosiy vaziyatlarni barqarorlashtirish, aholini qo'rqitish maqsadida davlat organini, xalqaro tashkilotni, ularning mansabdaor shaxslarini, jismoniy yoki yuridik shaxsni biron bir faoliyatni amalga oshirishga

yoki amalga oshirishdan tiyilishga majbur qilish uchun zo'rlik, kuch ishlatish, shaxs yoki mol-mulkka xavf tug'diruvchi boshqa qilmishlar yoxud ularni amalga oshirish tahdidi deb ta'rif berilgan. Mazkur moddaga binoan terrorizm faoliyatini amalga oshirganlikda ayblangan shaxsga 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Agar ushbu faoliyat natijasida odam nobud bo'lsa yoki davlatga yirik zarar yetkazilsa, ozodlikdan mahrum qilish uchun tayinlangan jazo muddati oshib borishi ham takidlanib o'tilgan. Aytish lozimki **Jinoyat kodeksining** 155 moddasi 4 qismdan iborat bo'lib, ularning barchasi Terrorizm uchun bag'ishlangan.

Terrorizmga qarshi kurashish qiyin. Bu tan olingan haqiqat hisoblanadi, chunki terrorchilarni olg'a intilishga turtki berib turadigan maqsadlari turli-xil va ularni ba'zan tushunish qiyin. Terrorizmni butunlay bartaraf etish uchun uning ildizlari bilan kurashishimiz kerak. Albatta mazkur harakatni amalga oshirishimiz uchun bizga aniq ta'rif kerak. Ko'pchilik uning ta'rifiga sovuqqonlik bilan qaraydi va ko'p ham e'tibor berib o'tirmay, darhol oddiygina ta'rifni berishadi lekin bu odamlar judda qattiq yanglishadi, chunki terrorizmga ta'rif berish xuddi unga qarshi kurashish kabi qiyin hisoblanadi. Samarali xalqaro faoliyat uchun umume'tirof etilgan ta'rif zarur. Agar terrorizmni butkul bartaraf etishni maqsad qilib oladigan bo'lsak bizga shunday ta'rif zarur. Aks holda dunyo ahli aynan nimaga qarshi kurashayotganini bilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.uz.wikipedia.org
2. www.lex.uz